

Heds FR

Haute école de santé Fribourg
Hochschule für Gesundheit Freiburg

Hes·SO

Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale

Fachhochschule Westschweiz

University of Applied Sciences and Arts
Western Switzerland

IMPACT DE L'ATTENTION SELECTIVE SUR LA REPONSE PHYSIOLOGIQUE AU TOUCHER : PROTOCOLE D'ETUDE

PROTOCOLE DE RECHERCHE

Soumis à la

Filière en Ostéopathie de la Division de Santé
de la Haute Ecole Supérieure de Suisse Occidentale

Par

Lise NICOLET

15-280-910

Réalisé sous la direction du Dr. Elise WATTENDORF

Date de soumission : 5 avril 2019

DECLARATION DE PLAGIAT

Ce travail a été écrit par mes soins et avec mes mots excepté les citations venant de sources publiées ou non publiées qui ont été clairement identifiées.

Je suis consciente que l'incorporation de mots et paragraphes sans citation de la source sera traitée comme plagiat, sujet à remédiation de la HES-SO.

La source d'images, de schémas et autres illustrations utilisées et ne venant pas de mon propre travail est clairement indiquée et j'ai pris la peine de vérifier que j'avais l'autorisation de les utiliser.

Lieu et date : Fribourg, le vendredi 5 avril 2019

Signature : _____

TABLE DES MATIERES

DECLARATION DE PLAGIAT	2
ABSTRACT	5
INTRODUCTION	6
I. Préambule	6
II. Contexte et question de recherche.....	6
III. Buts identifiés	8
IV. Impact et signification.....	9
METHODE	10
V. Design de l'étude	10
VI. Population et échantillonnage	10
VII. Recrutement.....	10
Flow Chart.....	12
Critères d'inclusion	12
Critères d'exclusion	13
Rémunération des sujets	13
VIII. Protection des données	13
IX. Méthodes d'investigation	14
Instruments de mesure	14
X. L'expérience.....	15
Étude préliminaire	15
Déroulement de l'expérience	15
Instructions aux participants	16
Installation des participants	17
Tâches des participants	17
Stimuli.....	18

Timeline de l'expérience.....	20
XI. Méthode d'analyse	21
Hypothèses de recherche	21
Méthode d'analyse statistique	21
XII. Organisation de la recherche	22
Gantt Chart.....	22
XIII. Sources de financement.....	22
RISQUES ET GESTION DES RISQUES.....	23
REFERENCES	24
ANNEXES.....	25
XIV. Annexe A	25
XV. Annexe B	26
XVI. Annexe C.....	28
XVII. Annexe D	32
XVIII. Annexe E.....	34
XIX. Annexe F.....	36

ABSTRACT

Contexte : De nombreuses études ont déjà été réalisées sur le toucher. Faisant partie de nos sens extéroceptifs et partie intégrante de nos vies, le toucher tient une place essentielle dans les relations et la communication des êtres vivants. Qu'il soit informatif, affectueux ou violent, il véhicule de nombreuses informations. Le comprendre permet dès lors de mieux saisir son impact au quotidien et ainsi, certains fonctionnements humains. Les thérapies manuelles utilisent cet outil à des fins diagnostiques et de traitement. Les neurosciences restent à ce jour l'accès de choix pour permettre de mieux comprendre les thérapies comme l'ostéopathie, c'est pourquoi la recherche fondamentale tient une place très importante dans l'explication des méthodes manuelles d'aujourd'hui. Les régions cérébrales activées lors du toucher sont les mêmes que lors de certains processus cognitifs comme l'attention. Cette dernière est un outil précieux au sein de notre quotidien pour permettre à notre système mental de ne pas être surchargé par les informations provenant de notre environnement. Plus spécifiquement, l'attention sélective nous permet de sélectionner les informations pertinentes à notre réaction, et d'inhiber celles qui ne le sont pas. De par son lien avec le toucher, l'attention permettrait, dans le contexte clinique particulier de l'ostéopathie, d'améliorer l'efficacité des traitements manuels.

Objectif : L'objectif de ce travail est d'approfondir les connaissances actuelles sur l'impact de l'attention sélective sur la réponse physiologique au toucher, et sa place dans une relation thérapeutique. Autrement dit, le but est de savoir si l'attention sélective module la réponse neurovégétative au toucher.

Méthode : Ce protocole s'inscrit dans le protocole de recherche du Dr. Elise Wattendorf. Des participants volontaires sont recrutés et participent à l'expérience par paire. Lorsqu'un participant est couché dans l'appareil à IRM, l'autre le stimule, et inversement. La stimulation est mesurée par des électrodes placées sur la main du participant couché dans le scanner.

Mots-clés : toucher, attention sélective, réponse physiologique, ostéopathie

Nombre total de mots : 3928

INTRODUCTION

I. Préambule

Ce protocole est rédigé dans le cadre du travail de Master de la filière ostéopathie de la Haute Ecole de Santé de Fribourg. De plus, il s'inscrit dans le cadre du protocole de recherche d'une étude réalisée sous la direction du Dr. E. Wattendorf (1) et s'oriente ainsi selon les indications du comité d'éthique, délivrées dans l'évaluation éthique du travail du Dr. Wattendorf (voir *Annexe F*).

II. Contexte et question de recherche

L'ostéopathie utilise le toucher thérapeutique à des fins de diagnostic et de traitement. Le thérapeute utilise un large champ de techniques manuelles pour promouvoir et maintenir l'adaptation de l'homéostasie, pouvant être altérée par des problématiques fonctionnelles du système musculo-squelettique ainsi que des composantes myofasciales tels que les vaisseaux sanguins, lymphatiques et les éléments nerveux (2). Le toucher est l'un des sens extéroceptifs essentiels pour la survie et le développement de l'être vivant. Il fait partie de la façon dont nous percevons, évaluons et décrivons le monde à l'intérieur et autour de nous (3). Requis dans de nombreux fonctionnements humains, il est particulièrement utile pour l'exploration, la découverte de son environnement, la préhension d'objets ou de nourriture, les contacts sociaux ou encore la sexualité. En plus de sa fonction sensorielle, il représente également une forme puissante de communication et de suggestion utilisée dans de nombreuses situations du quotidien, par exemple dans un contexte affectif ou relationnel.

Notre interprétation du toucher est influencée par nos émotions, notre sexe, notre âge, notre culture ainsi que nos croyances religieuses. Il est également influencé par l'intention que nous percevons de l'interlocuteur ou encore par les circonstances dans lesquelles il s'exerce (3). Faisant ainsi partie intégrante de nos vies, sa compréhension permet de mieux déchiffrer une partie des fonctionnements humains.

Le toucher est un mécanisme complexe qui implique de nombreux facteurs. Son approche ne peut donc pas se limiter à un mécanisme physiologique, mais doit être replacé dans un contexte global. Pour ce faire, plusieurs visions se sont penchées sur la question du toucher.

La vision anatomo-physiologique suggère que le toucher commence par la sensation de contact, impliquant l'activation de plusieurs zones cérébrales telles que le cortex orbitofrontal, le cortex pariétal, l'insula ou encore le striatum ventral. Il peut ainsi être localisé, évalué et interprété selon son intensité, sa durée et sa qualité. Une vision psychologique propose que toucher quelqu'un implique également d'être touché. Il est, selon cette vision, comme le dialogue, bidirectionnel et réciproque. En situation clinique, et particulièrement au sein des thérapies manuelles, le toucher est expression d'empathie, de compétence et d'expertise (3).

Certaines des zones activées lors du toucher sont liées à des processus cognitifs. Ces derniers sont utilisés pour trier et analyser les informations qui nous parviennent de notre environnement. Ils permettent de réagir et de moduler notre comportement de manière adéquate en fonction de la situation. L'attention, la perception, la mémoire, le raisonnement, la catégorisation et les fonctions exécutives sont des processus cognitifs que nous utilisons au quotidien, sans toutefois en avoir pleinement conscience.

Parmi ces processus, l'attention est particulièrement importante. Elle est utile dans de nombreuses situations car elle permet de maintenir l'humain en état d'alerte, de détecter les changements de stimulations, mais également de sélectionner les informations pertinentes, et donc d'inhiber celles qui ne le sont pas. La fonction attentionnelle se retrouve également dans certaines des fonctions vitales, à savoir la fonction alimentaire, par la recherche de nourriture, la protection de l'intégrité de l'individu par l'augmentation du niveau de vigilance et la préservation de l'espèce par la fonction copulatoire.

Il existe 3 types d'attention : divisée, soutenue et sélective. Dans ce travail, seule l'attention sélective est considérée. Une des définitions les plus claires de cette dernière a été publiée en 1890 par W. James : « *Everyone knows what attention is. It is the taking possession by the mind, in clear and vivid form, of one out of what seem several simultaneously possible objects or trains of thought. Focalization, concentration, of consciousness are of its essence. It implies withdrawal from some things in order to deal effectively with others* » (4). Cette définition met en évidence l'importance de l'attention sélective dans chacune de nos interactions avec notre environnement.

Vu l'impossibilité de traiter de façon élaborée la totalité de l'information qui se présente à nous simultanément, l'attention sélective permet de sélectionner l'information à traiter, et éventuellement le type de réponse à donner. Par conséquent, elle aboutit à une meilleure clarté de l'information (5). Cette notion de sélection implique que l'on se prépare à traiter une information *plutôt* qu'une autre et que ce choix implique des conséquences. L'avantage réside avant tout dans l'amélioration du traitement de l'information sélectionnée, alors que l'inconvénient implique l'ignorance de certaines autres informations (6)(7). Elle peut donc être comparée à un filtre (8), permettant de ne pas surcharger le système mental (7).

L'attention est fondamentale dans le cadre du toucher car, sans elle, il est réduit au simple contact physique. On sait maintenant que l'attention et le toucher fonctionnent et évoluent chacun selon le contexte dans lequel ils s'inscrivent.

III. Buts identifiés

L'objectif de ce travail est de répondre aux questions suivantes : « *L'attention sélective module-t-elle le délai de réponse neurovégétative au toucher ?* » et « *La condition préalable a-t-elle une importance dans l'effet que va avoir un stimulus, peu importe le stimulus ?* »

Plus globalement, cette étude a pour but d'approfondir les connaissances au sujet des processus attentionnels et de leurs mécanismes en rapport à la réponse physiologique. Elle permet également de faire un pont entre la recherche fondamentale, les neurosciences et la pratique en clinique. De plus, elle soulève la problématique de l'attention au sein d'une consultation et l'utilisation de cet outil à bon escient. Elle aboutira ainsi à une meilleure compréhension des mécanismes du toucher, notamment à l'aide de la réponse physiologique, et de leur implication en clinique.

S'inscrivant dans un contexte de questionnement clinique, il est important d'amener de la clarté dans les professions aussi méconnues que l'ostéopathie. Le but est donc, dans un premier temps, d'améliorer les connaissances sur le rapport entre le patient et le thérapeute, et, dans un second temps, de donner un sens à ce que fait l'ostéopathe et à comment il le fait afin d'éclairer à terme toute la profession.

IV. Impact et signification

La recherche fondamentale en neurosciences apporte une meilleure connaissance du fonctionnement de l'être humain. Les études actuelles représentent un accès de choix à cette possibilité de compréhension. Par conséquent, toute thérapie incluant le toucher ou tout autre contact avec l'être vivant peut bénéficier d'une meilleure compréhension.

Les thérapies comme l'ostéopathie puisent leur connaissance dans le savoir de nombreux autres domaines. Elles fonctionnent plus comme une philosophie que selon un savoir propre. La majorité des fondements sont issus de connaissances provenant de plusieurs disciplines. L'ostéopathie est, à ce niveau-là, une discipline interdisciplinaire dans son savoir, et ce concept nécessite que le thérapeute se tienne à jour en psychologie, en sociologie ou encore en philosophie afin de pouvoir prendre en charge son patient de manière holistique.

Les études actuelles dans le domaine de l'ostéopathie se concentrent principalement sur l'efficacité de l'acte manipulateur. Or, certaines études ont démontré que l'effet du traitement sans l'intervention d'une manipulation ostéopathique ou l'intervention d'une technique placebo était tout aussi efficace (9). Cet élément sous-entend que l'acte manipulateur n'est pas l'unique composante qui permet un traitement réussi, mais que la prise en charge du patient doit se faire selon un modèle biopsychosocial, durant toute la consultation (10). Aussi semble-t-il fondamental pour un ostéopathe de ne pas être uniquement un bon technicien, mais également d'accompagner son savoir-faire d'un savoir-être pour une meilleure prise en charge du patient, et donc, potentiellement pouvoir améliorer l'efficacité de son traitement. Certains thérapeutes considèrent d'ailleurs qu'employer l'attention comme outil dans leur consultation leur permet d'améliorer leur traitement.

METHODE

V. Design de l'étude

La présente étude est une étude observationnelle. Elle est monocentrique avec quatre investigateurs, réalisée sur un seul site : la clinique universitaire de Greifswald, en Allemagne (Universitätmedizin Greifswald). La période de récolte de données est réalisée sur quatre jours, du 13 au 16 décembre 2018. Comme susmentionné, elle s'inscrit dans une recherche réalisée par le Dr. Elise Wattendorf, qui inclut également les travaux de Marine Obrist et Lars Lämmler pour leur recherche respective.

VI. Population et échantillonnage

La taille de l'échantillon est calculée sur la base de la précédente étude du Dr. E. Wattendorf (11). Cette dernière a montré un grand nombre de données non-utilisables en raison de mouvements de tête trop importants ou de défaillances techniques des appareils (*drop-out*). Les mesures qui n'ont pas pu être analysées équivalaient à une perte de 30% de la population initiale. Ainsi, dans le cadre de cette étude, nous avons pour but de conserver une population cible de 26 participants. À ce nombre, on ajoute le *drop-out rate* de 30% basé sur l'étude précédente, ainsi qu'une marge de 15% pour les limitations de départ ou les désistements (mauvaise compréhension des instructions, angoisse du scanner, peur de dernière minute, empêchements, etc.). Au final, un nombre total de 40 participants a donc été retenu pour la présente étude afin de compenser l'ensemble des pertes éventuelles de données.

VII. Recrutement

Divers moyens sont utilisés pour le recrutement des participants : affiches, flyers (*Figure 1 : flyer de recrutement*) et message de recrutement diffusé sur des réseaux sociaux, incluant Facebook et la plateforme d'étudiants Ryckwärts. En cas d'intérêt, les volontaires contactent directement Marine Obrist et Lise Nicolet par mail, celles-ci leur communiquent ensuite les exigences nécessaires à leur éventuelle participation à l'étude (voir critères d'inclusion et d'exclusion ci-après).

**Hirnaktivität während des Lachens -
Probanden für Funktionelle Bildgebung gesucht!**

Für unsere funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) über das Lachen suchen wir gesunde Studenten und Studentinnen (Alter zwischen 18 und 35 Jahren).

Wie läuft die Studie ab?

Die Teilnehmer kommen zu zweit (Kollegen, Partner oder Freunde) und bilden während der Untersuchung ein Team. In einer ersten Messung liegt einer der beiden Teilnehmer im Scanner und wird von seinem Partner am Fuss gekitzelt. Anschliessend werden die Rollen getauscht. Die ganze Untersuchung dauert ca. 2.5 Stunden.

Wo und wann findet die Studie statt?
Die Studie findet zwischen dem 13.12.2018 und 16.12.2018 im Universitätsklinikum Greifswald statt (Diagnostische Radiologie, 3Tesla MRT).

Aufwandsentschädigung
Pro Stunde und Teilnehmer werden 15.- Euro gezahlt (ca. 35 Euro Gesamtkostenersatzung pro Teilnehmer).

Wer soll nicht teilnehmen:
Personen mit:
- metallischen Implantaten (ausser Zahnplomben)
- Tattoos (mit Tinten, die Metallpigmente enthalten)
- Piercings sollten entfernbar sein
- Herzschrittmachern, Pumpen
- Psychiatrische oder neurologische Erkrankungen
- Spirale, Schwangerschaft
- Fehlsichtigkeit: > 2 Dioptrien, Kontaktlinsenträger ohne Einschränkung Teilnahme möglich

Kontaktinformationen:
Dr. Elise Wattendorf: elise.wattendorf@unifr.ch
Dr. Martin Domin: martin.domin@uni-greifswald.de

Ausführende Institute
Prof. Dr. med. Martin Lotze;
Institut für Diagnostische Radiologie und Neuroradiologie -
Abteilung funktionelle Bildgebung
Dr. Elise Wattendorf;
Institut für Anatomie und Histologie - Universität Fribourg
(Schweiz)

Universitätsmedizin GREIFSWALD

Figure 1 : flyer de recrutement

Après l'application des différents critères d'inclusion et d'exclusion (Figure 2 : Flow Chart), 40 participants sont sélectionnés pour participer à l'expérience et reçoivent un e-mail fixant une heure de rendez-vous dans la période prévue du 13 au 16 décembre 2018. Après confirmation de la date, l'annexe A (Annexe A) leur est transmise, documentant le contexte et le déroulement de l'étude.

Il est également demandé aux participants de ne pas boire de café 2 à 3 heures avant l'expérience pour éviter tout effet confondant de stimulation sympathique.

Flow Chart

Figure 2 : Flow Chart

Critères d'inclusion

Sont inclus les sujets sains entre 18 et 35 ans. L'étude étant réalisée par paire, les sujets sont amenés à choisir un partenaire avec lequel réaliser l'expérience. Par ailleurs, un lien social avec ce partenaire (collègue, conjoint, ami) est requis.

Sont incluses les personnes portant des barres dentaires métalliques (contention orthodontiques).

Critères d'exclusion

Sont exclus de cette étude les sujets présentant des maladies neurologiques et/ou des troubles psychiatriques. Les femmes enceintes, ainsi que les personnes n'étant pas capables de discernement sont également exclus.

En raison de l'utilisation d'un appareil IRM (Imagerie à Résonance Magnétique), les personnes possédant des éléments métalliques internes ou ne pouvant être retirés (stimulateurs multisensoriels, pacemaker, implants cochléaires, stérilet en cuivre, tatouages contenant des pigments métalliques ou tout autre élément pouvant réagir à la stimulation magnétique) sont exclus de l'étude.

Les sujets gauchers le sont également en raison d'une possible latéralisation de la représentation, comme par exemple pour les aires de Broca et Wernicke activées pour certaines tâches cognitives. De plus, la comparaison des résultats avec les sujets droitiers peut comprendre des biais, et ainsi, diminuer la significativité des résultats.

Rémunération des sujets

Les participants reçoivent une rétribution de 15€ par heure. Chaque sujet recevra donc en moyenne 35€ pour la totalité de l'expérience.

VIII. Protection des données

Dans cette étude, l'anonymat est garanti pour les participants. Pour ce faire, un identifiant est attribué à chacun des participants. Seul un fichier de données personnelles est conservé par la directrice de projet afin de pouvoir relier les numéros d'identifications aux informations personnelles des sujets correspondants.

Durant l'accueil des participants le jour de l'expérience, chacun recevra un document valable pour l'étude, concernant la protection des données (*Annexe B*). Avant le début de l'expérience, chaque participant doit donner son accord oral ainsi qu'écrit, sous forme de signature.

La participation à l'expérience est totalement volontaire et tout participant peut à tout moment, s'il le souhaite, se retirer de l'étude, sans avoir l'obligation d'évoquer une quelconque justification.

L'ensemble des acteurs impliqués sont soumis au principe de confidentialité.

Les participants ont également la possibilité de choisir s'ils souhaitent pouvoir être recontactés ultérieurement.

IX. Méthodes d'investigation

Cette recherche n'inclut pas les données récoltées à l'aide de l'IRM, du microphone ou encore des autres questionnaires, c'est pourquoi les caractéristiques techniques des appareils ne sont pas mentionnées.

Instruments de mesure

a) Mesure de la réponse physiologique

La conduction cutanée est mesurée à l'aide de deux électrodes positionnées au niveau de l'éminence thénar du sujet, à 15 mm de distance l'une de l'autre. Ces électrodes Ag/AgCl sont remplies de solution de chlorure de sodium (NaCl). Afin d'obtenir des mesures précises, un équilibre doit se faire dans l'espace peau – électrode, c'est pourquoi un temps d'adaptation des électrodes après leur pose est nécessaire.

Le taux d'échantillonnage a été défini à 5000 Hz. Par la suite, le signal est alors amplifié par un module *GSR-MR* et un périphérique *BrainAmpExG MR*, puis enregistré avec le logiciel *BrainVision Recorder*.

b) Analyse de données

L'ensemble des données mesurées seront analysées par le logiciel *Ledalab* utilisé sur *Matlab*, programme qui permet de lire et d'identifier la réponse physiologique en milli-ohms. Les données du *BrainVision Recorder* (format *EEG file*) seront transposées en *text file*, lisibles dans *Ledalab*. La version utilisée est la suivante : V3.4.4, 2013-06-11, codée par Mathias Benedek et Christian Kaernbach.

c) Mesure de la fréquence cardiaque

La fréquence cardiaque est mesurée par un oxymètre de pouls *Siemens* (N° du modèle : 07389567), disposé au niveau de l'index ou du majeur de la main gauche.

d) Effet Stroop

L'attention sélective est mesurée à l'aide du test d'interférence Stroop. La version utilisée pour cette expérience est la suivante : Farbe-Wort-Interferenztest (FWIT) nach J. R. Stroop, Version von Günther Bäuml (12). Le test comprend 9 tableaux différents avec 3 tâches à réaliser. Le temps est mesuré à l'aide d'un chronomètre numérique.

X. L'expérience

Étude préliminaire

Un test pilote a été réalisé par Lars Lämmler lors de la mise en place de l'expérience afin de tester les différents paradigmes (13). L'ensemble du processus a été mené en collaboration et sous la supervision du Dr. Elise Wattendorf et a été développé dans le travail de Master de Lars Lämmler.

Un premier test a été fait sur un participant volontaire, pour tester le paradigme et effectuer les adaptations nécessaires. Puis finalement, l'étude a inclus les résultats de trois autres participants, avant de conclure à la version finale.

Déroulement de l'expérience

L'expérience se déroule par paire. Lorsqu'un sujet se trouve dans le scanner pour l'expérience (participant interne), l'autre (participant externe) le touche ou le chatouille. Les rôles sont ensuite inversés. Chaque participant doit réaliser deux tâches distinctes, indiquées par un écran.

L'expérience est composée de 52 blocs, chacun suivi d'un bloc de repos de 11,2 secondes. Chaque bloc débute par la tâche du participant dans le scanner, qui réalise soit une vocalisation intentionnelle (HA-HA), soit aucune vocalisation (-----). Le stimulus (toucher ou chatouillement), effectué par le participant externe au scanner, intervient après un temps variable ($5 + 5/13 \cdot x$, où x prend des valeurs entre 1 et 13) et dure 6,4 secondes (voir *Figure 3*

: *structure de l'expérience*). La fin de la stimulation coïncide avec la fin de la tâche du scanner et signale la fin du bloc. Chaque stimulus apparaît 14 fois.

Les quatre conditions sont les suivantes :

- a) Vocalisation intentionnelle + chatouillement (HA-HA + K)
- b) Aucune vocalisation + chatouillement (----- + K)
- c) Vocalisation intentionnelle + toucher (HA-HA + B)
- d) Aucune vocalisation + toucher (----- + B)

Après l'expérience et la prise de mesures, les deux participants répondent aux questionnaires de régulation émotionnelle et réalisent le Stroop test. Une deuxième salle, calme et isolée, est prévue à cet effet.

Figure 3 : structure de l'expérience
En bleu : tâche du participant interne. En rouge : tâche du participant externe.

Instructions aux participants

Les instructions sont essentielles au bon déroulement de l'expérience. L'étude se rapportant au toucher émotionnel et aux émotions positives, les instructions se doivent d'être extrêmement claires, afin de ne pas induire de stress lié à l'incompréhension de la tâche à réaliser. Les tâches sont démontrées par un membre de l'équipe au moment des instructions, puis sont exercées avant le début de l'expérience, pour s'assurer que les participants ont assimilé correctement la tâche à effectuer.

Installation des participants

Avant d'entrer dans la pièce du scanner, il sera vérifié qu'aucun sujet ne porte d'objet ferromagnétique, comme une ceinture ou des bijoux, en raison du fort champ électromagnétique produit par l'appareil.

Afin d'éviter les potentiels artéfacts liés aux mouvements de tête trop importants, les sujets serrent un petit bâtonnet de bois entre leurs dents. Le bâtonnet n'empêche pas le participant de rire, s'il en ressent le besoin. Pour les mêmes raisons, la nuque des participants est maintenue par un casque. De plus, des protections auditives sont données aux participants pour des raisons de confort, parce que l'appareil IRM émet de fortes nuisances sonores. Le sujet à l'intérieur du scanner reçoit des boules Quies ; celui à l'extérieur, un casque anti-bruit.

Les électrodes mesurant la conduction cutanée sont installées sur l'éminence thénar de la main droite du participant interne. La mesure de la fréquence cardiaque est faite au niveau du majeur de la main gauche.

Un microphone compatible avec l'appareil IRM est installé à proximité de la bouche du sujet afin d'enregistrer les données audio.

Tâches des participants

Les différentes tâches sont présentées par un écran visible par les deux participants.

Le participant interne, couché dans le scanner, voit un écran lui indiquant sa tâche. L'écran signale soit un smiley avec la bouche ouverte, soit un smiley avec la bouche fermée ou encore une croix (voir *Figure 4 : tâche du participant interne*). Lorsque l'écran indique le smiley avec la bouche ouverte, le participant doit prononcer de manière rythmée les syllabes « HA-HA », sans connotation de rire, mais de manière rythmique et de hauteur identique. Lorsque l'écran montre le smiley avec la bouche fermée, le participant ne doit rien prononcer. La croix indique le temps de pause durant lequel le sujet peut se détendre. Cette pause apparaît après chaque tâche.

Figure 4 : tâche du participant interne

Le participant externe (hors du scanner) est assis sur un tabouret proche du sujet A. Il peut voir le même écran, avec deux types de lettres inscrites sur le côté : K pour chatouiller (Kitzeln) ou B pour toucher (Berühren) (Figure 5 : tâche du participant externe). Afin d'éviter les biais d'anticipation, le participant interne ne voit pas les lettres qui indiquent la tâche du participant externe. Dès que la lettre majuscule apparaît à l'écran (B ou K), le participant externe peut toucher ou chatouiller son partenaire, et ce, jusqu'à ce que la lettre disparaisse. Afin qu'il puisse se préparer à la tâche à venir, les mêmes lettres (B ou K) sont inscrites en minuscule dans un premier temps. Puis, lorsqu'elles se changent en lettres majuscule, le participant externe peut alors commencer la tâche correspondante.

Stimuli

Deux sortes de stimulus sont délivrés par le participant externe. En raison de l'asymétrie de l'implication de l'encéphale dans le traitement de l'information tactile, les deux stimuli sont

effectués sur le pied droit du sujet allongé dans le scanner. La localisation du stimulus peut être à la face dorsale et la face plantaire du pied, ainsi que sur la cheville, mais ne dépasse pas le pôle supérieur des deux malléoles.

Le toucher (B) se réalise de manière intermittente, avec la pulpe des doigts, toujours au même endroit. Le stimulus de chatouillement (K) représente un mouvement rapide des doigts légèrement fléchis, et en contact superficiellement avec la peau du sujet stimulé.

PREPARATION AU CHATOUILLEMENT

CHATOUILLEMENT

PREPARATION AU TOUCHER

TOUCHER

PAUSE

Figure 5 : tâche du participant externe

Timeline de l'expérience

1) Accueil des participants	3 min
2) Distribution des questionnaires <ul style="list-style-type: none"> > Données générales > Questionnaires IRMf > STHI - < 30 > 	10 min
3) Instructions pour l'expérience <ul style="list-style-type: none"> > Présentation de la vidéo 	10 min
4) Installation du sujet A dans le scanner	15 min
5) Acquisition des mesures techniques (scout)	2 min
6) Expérience avec sujet A dans le scanner	22 min
7) Acquisition des images structurelle (anatomiques)	4 min
8) Inversion des rôles	5 min
9) Installation du sujet B dans le scanner	15 min
10) Acquisition des mesures techniques (scout)	2 min
11) Expérience avec sujet B dans le scanner	22 min
12) Acquisition des images structurales (anatomiques)	4 min
13) Débriefing avec les sujets	5 min
14) Remplissage des questionnaires <ul style="list-style-type: none"> > Questionnaire CERQ > Stroop test 	25 min
15) Débriefing de fin	5 min
Temps de scanner prévu par participant	28 min
Temps prévu pour la totalité de l'expérience	149 min

XI. Méthode d'analyse

Hypothèses de recherche

Les hypothèses de recherche suivantes permettront de répondre aux questions de recherche précédemment citées :

- a) Le toucher implique une réaction sympathique identifiable par la réponse physiologique
 - Elle est influencée par des prédispositions intrinsèques (capacité d'inhibition)
 - Elle est influencée par la tâche à réaliser (double-tâche)
- b) La capacité d'attention sélective influence la réponse physiologique au toucher
 - La réponse physiologique au toucher est retardée chez une personne ayant une bonne capacité d'inhibition
 - La réponse physiologique au toucher est rapide chez une personne ayant une mauvaise capacité d'inhibition
- c) La tâche à réaliser diminue la réponse physiologique au toucher
- d) L'anticipation d'un stimulus diminue la réponse physiologique au toucher

Méthode d'analyse statistique

Les deux conditions (HA-HA + B) et (----- + B) sont analysées dans cette étude. Pour chacune des conditions, toutes les valeurs de tous les participants sont prises en compte. Afin de comparer les deux conditions au niveau de la population générale, les valeurs de la première condition (13 x 40) seront comparées aux valeurs de la deuxième condition.

Si les valeurs de chaque condition ont une distribution normale et une plus ou moins égalité des variances, un test T de Student sera effectué.

Au contraire, si les deux assumptions ne sont pas vérifiées, une normalisation des données brutes sera réalisée (pré-Ledalab). Si les conditions sont remplies après la normalisation des données, le test T de Student sera effectué, alors que si ce n'est pas le cas, un test de variance variable sera utilisé.

En cas de distribution normale et de variance plus ou moins égale, une corrélation de Pearson sera effectuée pour la comparaison avec les données récoltées au Stroop test. Dans le cas contraire, une corrélation de Spearman (*rank correlation*) ou Test U de Mann-Whitney pourra être utilisé.

XII. Organisation de la recherche

Gantt Chart

XIII. Sources de financement

Le scanner, ainsi que la rémunération des participants sont permis grâce à la faculté de Médecine de l'Université de Fribourg par le biais d'un fond de recherche national attribué au Prof. M. Celio.

Le déplacement et l'hébergement des étudiants lors de la récolte de donnée sont financés par un fond de recherche de la Haute Ecole de Santé de Fribourg (pilier 3, URM).

RISQUES ET GESTION DES RISQUES

Les participants ont été informés des conséquences de leur participation par un formulaire d'information et de consentement propre à l'étude, notamment en ce qui concerne l'IRM fonctionnelle.

Une interruption immédiate de l'expérience est prévue en cas de malaise, de peur ou tout autre problème. Pour ce faire, un contact auditif et visuel est maintenu de manière permanente avec les participants à travers la vitre de l'IRM.

Les risques évalués pour la présente étude sont le désistement des participants, l'incompréhension de la tâche à réaliser ou encore un bug informatique.

REFERENCES

1. Martin Lotze, Elise Wattendorf. Antrag an die Ethik-Kommission der Medizinischen Fakultät Moritz-Ernst-Arndt Universität Greifswald zur Durchführung von Untersuchungen am Menschen.
2. McGlone F, Cerritelli F, Walker S, Esteves J. The role of gentle touch in perinatal osteopathic manual therapy. *Neurosci Biobehav Rev.* 2017;72:1–9.
3. Elkiss ML, Jerome JA. Touch--more than a basic science. *J Am Osteopath Assoc.* 2012 Aug;112(8):514–7.
4. James, William. *The Principles of Psychology*. Vol. Volume 1. New York: Henry Holt and Compagny; 1890.
5. Seron X, Baron J-C, Jeannerod M. *Neuropsychologie humaine*. Editions Mardaga; 1998. 620 p.
6. W. Eriksen, Charles & Hoffman, James. Temporal and spatial characteristics of selective coding from visual displays. *ResearchGate.* 1972;Perception & Psychophysics:201–4.
7. Michael Posner. Attended and unattended processing modes: The role of set for spatial location. 1978;
8. Broadbent, D. E. A mechanical model for human attention and immediate memory. *PsycARTICLES.* 1957;
9. Licciardone JC. Osteopathic Manipulative Treatment: Much More Than Simply a “Hands-on” Phenomenon. *J Am Osteopath Assoc.* 2012 Nov 1;112(11):704–5.
10. Smith D. Reflecting on new models for osteopathy – it’s time for change. *Int J Osteopath Med.* 2019 Mar 1;31:15–20.
11. Wattendorf E, Westermann B, Fiedler K, Kaza E, Lotze M, Celio MR. Exploration of the Neural Correlates of Ticklish Laughter by Functional Magnetic Resonance Imaging. *Cereb Cortex.* 2013 Jun 1;23(6):1280–9.
12. Günther Bäumlner. *Farbe-Wort-Interferenztest (FWIT) nach J. R. Stroop*. Verlag für Psychologie, Dr. C. J. Hogrefe. Göttingen. Toronto. Zürich.; 1985.
13. Lars Lämmner. *Vom Sprechen zum Lachen : Eine Pilot-Studie zu den Übergangsformen zum Lachen*.

XV. Annexe B

Ernst Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Medizinische Fakultät

Funktionelle

Bildgebung

Prof. Dr. med. M. Lotze

Funktionelle Bildgebung

Forschungsabteilung im Zentrum für Diagnostische Radiologie und
Neuroradiologie

Universität Greifswald; Tel. 03834 866899

Friedrich-Löffler-Straße 23a, 17487 Greifswald

Forschungsabteilung im
Zentrum für Diagnostische
Radiologie und
Neuroradiologie

Direktor:
Prof. Dr. med. N. Hosten

Erklärung zum Datenschutz und zur absoluten Vertraulichkeit der Angaben

Alle Mitarbeiter, die im Rahmen der Erhebungen und Auswertungen der Daten zur Studie **„Funktionelle Bildgebung mittels fMRT zur Erfassung neuronaler Aktivität bei unwillkürlicher und willkürlicher vokaler Äusserung“**

beschäftigt sind, sind zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen laut Datenschutzgesetz verpflichtet und unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht. Dr. Elise Wattendorf (E-Mail: elise.wattendorf@unifr.ch) ist die für die Datenverarbeitung verantwortliche Person. Der Datenschutzbeauftragte der Universitätsmedizin Greifswald ist Prof. Ulf Glende (datenschutz-umg@uni-greifswald.de). Es besteht ein Beschwerderecht beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern (Werderstrasse 74a, 19055 Schwerin, E-Mail: info@datenschutz-mv.de).

Personenbezogene Daten (Name und Adresse) und Daten, die bei den Befragungen und Untersuchungen erhoben werden, werden räumlich und rechentechnisch getrennt gespeichert, so dass alle Daten, die während der Untersuchungen und Befragungen erhalten werden, ohne Name und Adresse und somit anonym archiviert und gespeichert werden. Jeder Teilnehmer hat das Recht Auskunft (einschließlich unentgeltlicher Überlassung einer Kopie) über die betreffenden personenbezogenen Daten zu erhalten

Die Untersuchungsdaten werden für die wissenschaftliche Auswertung nur entsprechend der begutachteten und bestätigten Untersuchungsziele genutzt.

Die Darstellung von Ergebnissen in diesem Zusammenhang erfolgt grundsätzlich in zusammengefassten Gruppen und Personen. Sollten sich aus den Befunden und Untersuchungsergebnissen der Studie weitere Fragestellungen ableiten lassen, erfolgt – selbstverständlich nur bei Ihrem vorliegenden Einverständnis – die Verknüpfung von personenbezogenen Daten mit den erhobenen Untersuchungsdaten über eine Identifikationsnummer, die im weiteren Verlauf ebenfalls die Anonymität der Untersuchungsteilnehmer gewährleistet. Da die Teilnahme an eventuellen Folgebefragungen und –Untersuchungen ebenfalls freiwillig ist, werden Sie dann selbstverständlich erneut über die Ziele der Untersuchung und den Umgang mit Ihren Daten aufgeklärt. Zudem liegt es in Ihrem Ermessen, einer erneuten Teilnahme nicht zuzustimmen.

Jeder Teilnehmer der Untersuchung hat das Recht, jederzeit seine Teilnahme an der Untersuchung schriftlich mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Die Angabe von Gründen ist dabei nicht notwendig. Name und Adresse aus der geschützten Personendatei werden in diesem Fall gelöscht, ohne dass dem Teilnehmer dadurch irgendwelche Nachteile entstehen.

Bei Fragen und Problemen zum Datenschutz stehen Ihnen die Mitarbeiter des Projektes selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

XVI. Annexe C

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Medizinische Fakultät

Funktionelle Bildgebung

Forschungsabteilung im Zentrum für Diagnostische Radiologie und Neuroradiologie

Universität Greifswald; Tel. 03834 866899
 Friedrich-Löffler-Straße 23a, 17487 Greifswald
 Homepage: <http://www.baltic-imaging-center.de/>
 e-mail: martin.lotze@uni-greifswald.de

**Funktionelle
Bildgebung**

Prof. Dr. med. M. Lotze

Forschungsabteilung
 im Zentrum für
 Diagnostische Radiologie
 und Neuroradiologie

Direktor:

Teilnehmerinformation zur funktionellen Kernspintomographie

Ein Untersuchungsteil unserer Studie wird mittels funktioneller Kernspintomographie durchgeführt - eine der modernsten und ungefährlichsten Untersuchungsmethoden überhaupt. Die Kernspintomographie verwendet keine Röntgenstrahlen, Kontrastmittel oder radioaktive Stoffe, sondern ein kurzzeitig aufgebautes Magnetfeld, das uns in ähnlicher Form auch im Alltag permanent umgibt. Das alltägliche Magnetfeld wird allerdings bei der Kernspintomographie durch die isolierenden Wände eines speziellen Untersuchungsraumes abgeschirmt. Wie man im Alltag, z.B. Rundfunk- und Radiowellen nicht spürt, so sind auch das Magnetfeld und die vom Körper abgegebenen Echosignale nicht wahrnehmbar.

Das kurzzeitig von Ihrem Körper zurückgesendete Signal wird von empfindlichen Spulen aufgefangen und in einem leistungsfähigen Computer in ein Bild umgerechnet (s. Bild). Da das Echosignal aus Ihrem Körper außerordentlich gering ist, wird es von empfindlichen Spulen aufgefangen, die sehr groß sind und im Tomographen Ihren ganzen Körper umgeben. Deshalb wird die Untersuchung auch in einem speziellen Raum durchgeführt, der von äußeren Störeinflüssen abgeschirmt ist. Bei der Untersuchung liegen Sie auf einer beweglichen Liege, die sich langsam in die ca. ein Meter große Öffnung des Gerätes bewegt. Eine spezielle Vorrichtung wird Ihnen helfen, Ihren Kopf während der gesamten Untersuchung absolut ruhig zu halten, weil durch Kopfbewegungen die Untersuchung nutzlos wäre. Die während den Messungen auftretenden lauten Klopfg Geräusche sind auf Schaltungen im Kernspintomographen zurückzuführen und brauchen Sie nicht zu beunruhigen.

Da diese Situation nicht alltäglich ist, können zu Beginn der Untersuchung Engegefühle auftreten, die ganz normal sind und erfahrungsgemäß nach wenigen Sekunden bzw. Minuten abklingen. Sie erhalten einen Gummiball, mit dem Sie im

*Kernspintomographie-Aufnahme eines Kopfes.
 Anatomisches Bild, sagittale Schichtführung*

Überwachungsraum ein Notsignal auslösen können - bei begonnener Messung werden die Messdaten dann leider unbrauchbar. Durch eine eingebaute Kamera können wir Sie während der gesamten Untersuchung sehen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zum Gesprächskontakt über Lautsprecher und Mikrofon.

Bei sachgemäßer Durchführung sind bei der Kernspintomographie bei der hier verwendeten Feldstärke keine gesundheitlichen Gefahren oder Risiken zu erwarten. Die sachgemäße Durchführung der Untersuchung wird durch eine Medizinisch Technische Assistentin gewährleistet. Erfahrungsgemäß scheint das Engegefühl im Tomographen, das allerdings relativ rasch abklingt, für einige Menschen am unangenehmsten zu sein.

Im Untersuchungsraum herrscht während der Messung ein Magnetfeld. Metallteile können, wenn sie in das Magnetfeld kommen, Unfälle verursachen - einfache Zahnplomben sind allerdings ohne Belang. Bitte legen Sie deshalb vor Betreten des Untersuchungsraumes alle Metallgegenstände ab. Außerdem müssen wir prüfen, ob sich irgendwelche Metallteile an oder in Ihrem Körper befinden oder andere Gegenanzeigen bestehen, die eine Kernspinuntersuchung bei Ihnen nicht zulassen.

Lesen Sie deshalb die folgenden Hinweise aufmerksam durch!

Bitte beachten Sie!

Metallteile können, wenn sie in das Magnetfeld kommen, Unfälle verursachen: Bitte helfen Sie Unfälle zu vermeiden!

Legen Sie deshalb bitte vor Betreten des Untersuchungsraumes die folgenden Gegenstände ab:

- Uhr, Brille, Hörgerät
- Scheckkarten und andere Karten mit Magnetstreifen
- Metallteile an der Kleidung (z.B. Gürtelschnallen, Bügel-BH)
- Geldmünzen, Kleingeld, Kugelschreiber, Schlüssel und andere Metallteile in den Taschen
- Schmuck (Ringe, Halsketten, Ohringe etc.)
- Taschenmesser, Sicherheitsnadeln, Geldbörse, Haarklammern und -nadeln, Büroklammern
- evtl. vorhandene Prothesen soweit möglich (z.B. Zahnersatz), auch Haarteile u. -klammern
- sonstige Gegenstände aus Metall, die Sie bei sich tragen

Bitte kontrollieren Sie noch mal **alle** Taschen (auch die Gesäßtaschen der Hose) und vergewissern Sie sich, dass Sie **keine metallischen Gegenstände** mehr bei sich haben, bevor Sie den Untersuchungsraum betreten.

Sie können die abgelegten Sachen vor dem Untersuchungsraum bei der MTA abgeben. Ein Raum zum Umziehen ist ebenfalls vorhanden. Brille, Schließfachschlüssel und Schuhe können im Untersuchungsraum abgelegt werden.

Einschränkungen

Bei Vorliegen einer der folgenden Situationen wird normalerweise, um mögliche Risiken zu vermeiden, keine Kernspinuntersuchung durchgeführt. Deshalb beantworten Sie bitte folgende Fragen:

Ist jemals durch einen Unfall oder eine Verletzung Metall in Ihren Körper gekommen? (z.B. durch eine Schussverletzung, einen Granatsplitter oder einen Berufsunfall)	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> JA
Befinden sich seit einer Operation Metallteile oder Prothesen in Ihrem Körper? (z.B. ein Herzschrittmacher, künstliche Herzklappen, Gefäße oder Katheter, orthopädische oder chirurgische Metallteile wie künstliche Gelenke, Platten, Nägel, Drähte oder Klammern, Zahnplomben sind ohne Belang)	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> JA
Befinden sich Metallteile oder elektrisch leitfähige Gegenstände an Ihrem Körper? (Ohringe, Piercing, Spirale, Zahnspangen, metallische Formbügel in Büstenhaltern etc.)	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> JA
Haben Sie Tätowierungen am Kopf- oder Halsbereich, Nikotinplaster oder kosmetische Augenlidmanipulation?	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> JA
Hatten Sie je eine Operation am Kopf oder am Herzen?	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> JA
Nehmen Sie zurzeit Medikamente?	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> JA
Leiden Sie unter Platzangst?	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> JA
Besteht eine Schwangerschaft?	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> JA
Leiden Sie unter einer Epilepsie?	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> JA
Bestehen chronische Erkrankungen	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> JA

Wichtig!

Bei dieser Untersuchung wird **keine** medizinische Diagnostik betrieben, d.h. wir können keine Angaben über mögliche Erkrankungen Ihres Gehirns machen. In sehr seltenen Fällen kommt es vor, dass bei einer MR-Untersuchung Besonderheiten beobachtet werden. Wenn Sie wünschen, dass wir Sie über solche Besonderheiten aufklären (und Ihnen gegebenenfalls den Besuch eines Arztes empfehlen), so kreuzen Sie dies bitte unten an.

Ich möchte über mögliche Auffälligkeiten in meinen Bildern informiert werden.

NEIN

JA

Hiermit bestätige ich, die Teilnehmerinformationen sowie die Erklärung zum Datenschutz sorgfältig gelesen zu haben sowie die Richtigkeit der oben gemachten Angaben.

Ort/Datum

Name/Vorname des Probanden

Unterschrift des Probanden

Ort/Datum

Name/Vorname des Untersuchers

Unterschrift des Untersuchers

XVII. Annexe D

S T H I - S < 3 0 >

Kennwort: |_|_|_|_|_|_|_|_|

Alter: _____

Geschlecht: _____

Anleitung :

Im folgenden finden Sie eine Reihe von Aussagen, die sich auf Ihre augenblickliche Stimmung beziehen. Versuchen Sie bitte, Ihre momentane, gefühlsmäßige Stimmung zu beschreiben, indem Sie eine von vier Antwortalternativen ankreuzen.

Die vier Alternativen lauten:

- [1] trifft gar nicht zu
- [2] trifft eher nicht zu
- [3] trifft etwas zu
- [4] trifft sehr zu

z.B.: Ich bin ausgeglichen. [1] [2] [3] [~~4~~]

Wenn Sie momentan sehr ausgeglichen sind, kreuzen Sie [4] an.

Bitte bearbeiten Sie alle Aussagen!

trifft gar nicht zu
 trifft eher nicht zu
 trifft etwas zu
 trifft sehr zu

-
- 1. Ich habe schlechte Laune [1] [2] [3] [4]
 - 2. Ich bin ausgelassen [1] [2] [3] [4]
 - 3. Ich bin eher auf Ernstes eingestellt [1] [2] [3] [4]
 - 4. Ich bin betrübt [1] [2] [3] [4]
 - 5. Mir gehen jetzt wichtige Dinge durch den Kopf [1] [2] [3] [4]

 - 6. Ich bin fröhlich [1] [2] [3] [4]
 - 7. Ich bin nachdenklich [1] [2] [3] [4]
 - 8. Ich bin in gehobener Stimmung [1] [2] [3] [4]
 - 9. Ich bin deprimiert [1] [2] [3] [4]
 - 10. Meine Geisteslage ist durch Ernsthaftigkeit geprägt [1] [2] [3] [4]

11. Ich bin genervt [1] [2] [3] [4]
12. Ich bin heiter [1] [2] [3] [4]
13. Mir ist zum Lachen zumute [1] [2] [3] [4]
14. Ich bin traurig [1] [2] [3] [4]
15. Mir ist nicht nach Oberflächlichem zumute [1] [2] [3] [4]
16. Ich bin lustig [1] [2] [3] [4]
17. Ich bin ernst [1] [2] [3] [4]
18. Ich fühle mich unwohl [1] [2] [3] [4]
19. Ich bin verdrossen..... [1] [2] [3] [4]
20. Ich bin zu Späßen aufgelegt [1] [2] [3] [4]
21. Ich habe tiefergehende Gedanken [1] [2] [3] [4]
22. Ich bin verstimmt [1] [2] [3] [4]
23. Ich würde mich lieber mit ernstesten Dingen beschäftigen [1] [2] [3] [4]
24. Ich bin amüsiert [1] [2] [3] [4]
25. Ich betrachte meine Lage sachlich und nüchtern [1] [2] [3] [4]
26. Ich fühle mich niedergeschlagen [1] [2] [3] [4]
27. Ich bin beschwingt [1] [2] [3] [4]
28. Ich bin eher auf sinnvolle Dinge eingestellt [1] [2] [3] [4]
29. Ich bin vergnügt [1] [2] [3] [4]
30. Ich bin in mißmutiger Stimmung..... [1] [2] [3] [4]

Alle Aussagen bearbeitet?

XVIII. Annexe E

Die folgenden Aussagen beschreiben, wie man mit seinen Gefühlen umgehen kann. Einige der Aussagen beziehen sich auf unangenehme Situationen, die viele Gefühle wecken. Du musst dich deiner Gefühle hier nicht schämen, keiner erfährt etwas von deinen Antworten, da sie ja anonym behandelt werden. Wähle für jede Aussage die Antwort aus, die am besten zu dir passt und male den dazugehörigen Kreis aus.

	<i>Fast nie</i>	<i>Manchmal</i>	<i>Etwas öfter</i>	<i>Meistens</i>	<i>Fast immer</i>
1. Ich bin mir über meine Gefühle im Klaren.	<input type="radio"/>				
2. Ich achte darauf, wie ich mich fühle.	<input type="radio"/>				
3. Meine Gefühle überwältigen mich und ich kann sie dann nicht beherrschen	<input type="radio"/>				
4. Ich weiß nicht wie ich mich fühle.	<input type="radio"/>				
5. Ich werde aus meinen Gefühlen nicht schlau.	<input type="radio"/>				
6. Ich achte auf meine Gefühle.	<input type="radio"/>				
7. Ich weiß genau wie ich mich fühle.	<input type="radio"/>				
8. Ich finde meine Gefühle wichtig.	<input type="radio"/>				
9. Meine Gefühle verwirren mich.	<input type="radio"/>				
10. Ich finde meine Gefühle völlig in Ordnung, wenn ich aufgebracht und durcheinander bin.	<input type="radio"/>				
11. Wenn ich aufgebracht und durcheinander bin, ärgere ich mich darüber, dass ich so aufgebracht bin.	<input type="radio"/>				
12. Wenn ich aufgebracht und durcheinander bin, ist es mir peinlich, dass ich so aufgebracht bin.	<input type="radio"/>				
13. Wenn ich aufgebracht und durcheinander bin, fällt es mir schwer weiter zu arbeiten.	<input type="radio"/>				
14. Wenn ich aufgebracht und durcheinander bin, verliere ich die Beherrschung.	<input type="radio"/>				
15. Wenn ich aufgebracht und durcheinander bin, glaube ich, dass ich mich sehr lange so aufgebracht fühlen werde.	<input type="radio"/>				
16. Wenn ich aufgebracht und durcheinander bin, glaube ich, dass ich mich sehr depressiv fühlen werde.	<input type="radio"/>				
17. Wenn ich aufgebracht und durcheinander bin, finde ich meine Gefühle echt und wichtig.	<input type="radio"/>				
18. Ich habe Probleme mich auf andere Sachen zu konzentrieren, wenn ich aufgebracht und durcheinander bin.	<input type="radio"/>				
19. Wenn ich aufgebracht und durcheinander bin, merke ich, dass ich mich nicht beherrschen kann.	<input type="radio"/>				
20. Wenn ich aufgebracht und durcheinander bin, kann ich trotzdem noch andere Sachen machen.	<input type="radio"/>				

- | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 21. Ich schäme mich für meine Gefühle, wenn ich
aufgebracht und durcheinander bin. | <input type="radio"/> |
| 22. Wenn ich aufgebracht und durcheinander bin, weiß ich,
dass ich einen Weg aus meiner Aufgebrachttheit finden
kann um mich wieder besser zu fühlen. | <input type="radio"/> |
| 23. Wenn ich aufgebracht und durcheinander bin,
fühle ich mich schwach. | <input type="radio"/> |
| 24. Auch wenn ich aufgebracht und durcheinander bin, kann ich
mein Verhalten noch kontrollieren. | <input type="radio"/> |
| 25. Wenn ich aufgebracht und durcheinander bin, habe ich
deswegen Schuldgefühle. | <input type="radio"/> |
| 26. Wenn ich aufgebracht und durcheinander bin, kann ich mich
nicht gut konzentrieren. | <input type="radio"/> |
| 27. Wenn ich aufgebracht und durcheinander bin, kann ich mein
Verhalten nicht mehr gut kontrollieren. | <input type="radio"/> |
| 28. Wenn ich aufgebracht und durcheinander bin, glaube ich,
dass ich nichts tun kann um mich wieder besser zu fühlen. | <input type="radio"/> |
| 29. Ich ärgere mich über meine Gefühle, wenn ich aufgebracht
und durcheinander bin. | <input type="radio"/> |
| 30. Wenn ich aufgebracht und durcheinander bin, fühle ich mich
sehr schlecht über mich selbst. | <input type="radio"/> |
| 31. Wenn ich aufgebracht und durcheinander bin, glaube ich,
dass ich nichts tun kann, außer in meiner Aufgebrachttheit
zu verharren. | <input type="radio"/> |
| 32. Wenn ich aufgebracht und durcheinander bin, verliere ich
die Kontrolle über mein Verhalten. | <input type="radio"/> |
| 33. Ich kann an fast nichts anderes mehr denken, wenn ich
aufgebracht und durcheinander bin. | <input type="radio"/> |
| 34. Wenn ich aufgebracht und durcheinander bin, nehme ich
mir Zeit um herauszufinden, wie ich mich wirklich fühle. | <input type="radio"/> |
| 35. Wenn ich einmal aufgebracht und durcheinander bin,
dauertes lange bevor ich mich wieder besser fühle. | <input type="radio"/> |
| 36. Wenn ich aufgebracht und durcheinander bin, überwältigen
mich meine Gefühle. | <input type="radio"/> |

XIX. Annexe F

Universitätsmedizin Greifswald • Fleischmannstraße 8 • D-17475 Greifswald

Universitätsmedizin Greifswald
Institut für Diagnostische Radiologie und Neuroradiologie Herr Prof. Dr. Martin Lotze
Ferdinand-Sauerbruch-Str.

Prof. Dr. Martin Lotze Ferdinand-Sauerbruch-Str.

D-17475 Greifswald

Studientitel: Funktionelle Bildgebung mittels fMRT zur Erfassung neuronaler Aktivität
bei unwillkürlicher und willkürlicher vokaler Äußerung

Interne Reg.Nr.: BB 063/10a

Stellungnahme der Ethikkommission

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Lotze,

die Ethikkommission der Universitätsmedizin Greifswald bestätigt den Eingang vom
15.10.2018 und die Kenntnisnahme folgender Unterlagen:

- Begleitschreiben vom 15.10.2018
- Studienprotokoll, Version vom 06.10.2018 (mit hervorgehobenen Änderungen)
- Teilnehmerinformation, undatiert
- Einwilligungserklärung, undatiert
- Teilnehmerinformation zur funktionellen Kernspintomographie, undatiert
- Erklärung zum Datenschutz und zur absoluten Vertraulichkeit der Angaben undatiert
- zustimmendes Votum der Ethikkommission Greifswald vom 27.05.2010

Die Vorsitzende der Kommission stellte fest, dass gegen die Fortführung der Studie in der
veränderten Form keine ethischen und rechtlichen Bedenken bestehen.

Die Ethikkommission erlaubt sich aber folgende Hinweise.

- In der Teilnehmerinformation sollte der Begriff „pseudonymisiert“ näher erläutert
werden. Zudem sollten die Studienteilnehmer über die Konsequenzen eines
möglichen Widerrufs der Studienteilnahme informiert werden.
- Die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung sollte in die allgemeine
Einwilligungserklärung implementiert werden. Zudem sollten in der
Einwilligungserklärung, die mit dem Wirksamwerden der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) veränderte datenschutzrechtliche
Anforderung, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten einhergeht,
implementiert werden.

Ethikkommission

GESCHÄFTSSTELLE
Universitätsmedizin
Greifswald
Ethikkommission
Institut für Pharmakologie
Felix-Hausdorff-Str.3
D-17487 Greifswald

BEARBEITER
Frau Dr. K. saljé

DATUM
23.10.2018

Telefon:
+49 (0)3834 86-
5644

Telefax:
+49 (0)3834 86-
5631

E-mail:
ethik@uni-greifswald.de

Internet:
www.medizin.uni-greifswald.de

Bankverbindung:
Deutsche Bundesbank
Rostock
Konto-Nr. 130 015 30
Bll 130 000 00

USt ID:
DE13758

SEITE 1/3

UNIVERSITÄTSMEDIZIN GREIFSWALD · KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

VORSTAND: Prof. Max P. Baur (Vorstandsvorsitzender) Prof. Dr. Claus-Dieter Heidecke Marie le Claire
AUF SICHTSRATSVORSITZENDER: Sebastian Schröder
Fleischmannstraße 8 · 17475 Greifswald · Tel.: +49(0)3834 86-0 · www.medizin.uni-greifswald.de

Die Ethikkommission empfiehlt zudem den Abschluss einer Versicherung für Nicht-AMG/Nicht-MPG-Versicherung sowie den Abschluss einer Wegeunfallversicherung.

Die Ethikkommission macht darauf aufmerksam, dass die ethische und rechtliche Verantwortung für die Durchführung des Forschungsvorhabens beim Studienleiter und allen beteiligten Ärzten liegt.

Die Mitglieder der Kommission wünschen Ihnen auch weiterhin viel Erfolg bei der Durchführung des Vorhabens. Mit freundlichen Grüßen

Dr. A. Belau
Vorsitzende der Ethikkommission

Allgemeine Hinweise:

- Die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Ethikkommission an der Universitätsmedizin Greifswald entsprechen den nationalen gesetzlichen Bestimmungen und der ICH-GCP-Leitlinie. Den Beratungen der Ethikkommission liegt die Deklaration von Helsinki in der aktuellen Fassung zugrunde.
- Datenschutzrechtliche Aspekte von Forschungsvorhaben werden durch die Ethikkommission grundsätzlich nur kursorisch geprüft. Dieses Votum ersetzt mithin nicht die Konsultation des zuständigen Datenschutzbeauftragten.
- Bei Änderungen oder Erweiterungen des Forschungsvorhabens vor oder während der Durchführung bedarf es einer Anzeige der Änderungen/Erweiterungen und ggf. einer erneuten Beratung. Die Ethikkommission bittet die Änderungen und/oder Erweiterungen der Studienunterlagen deutlich zu kennzeichnen.
- Die Ethikkommission bittet um Mitteilung des Studienendes und die Zusendung einer Synopse des Abschlussberichtes.
- Die Ethikkommission empfiehlt die Eintragung des Forschungsvorhabens in ein öffentliches Studienregister.

Der Ethikkommission gehören an:

Reguläre Mitglieder

Prof. Dr. M. M. Lerch

Klinik für Innere Medizin A

Prof. Dr. B. Kordaß

Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

Prof. Dr. B. Rauch

Institut für Pharmakologie

PD Dr. M. Gründling

Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin

Prof. Dr. M. Dörr

Klinik für Innere Medizin B

Prof. Dr. T h. Kohlmann

Institut für Community Medicine

Prof. Dr. B. Bockholdt

Institut für Rechtsmedizin

Prof. Dr. H. Lang

Fakultät für Rechts- und Staatswissenschaft

Prof. Dr. H. Assel

Theologische Fakultät

PD Dr. S. Schmidt

Klinik und Poliklinik für Kindermedizin

OÄ Dr. A. Belau

Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Prof. Dr. H.-C. Schober

Klinik für Innere Medizin, Klinikum Südstadt Rostock

Katrin Packhäuser, Medizinstudentin

Ständige Stellvertreter

Prof. Dr. S. Stracke

Klinik für Innere Medizin A

Prof. Dr. R. Biffar

Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

PD Dr. F. von Podewi/s

Klinik und Poliklinik für Neurologie

OÄ Dr. S. Friesecke

Klinik für Innere Medizin B

Dr. R. Bülow

Institut für Diagnostische Radiologie und Neuroradiologie

Prof. Dr. W. Hoffmann

Institut für Community Medicine

JProf. Dr. Dr. S. Sa/loch

Institut für Ethik und Geschichte der Medizin

Prof. Dr. C. D. Classen und Prof. Dr. H. Lege

Fakultät für Rechts- und Staatswissenschaft

Prof. Dr. M. Werner

Institut für Philosophie

Prof. Dr. A. Meyer-Bahlburg

Klinik und Poliklinik für Kindermedizin

CA Dr. Frank Ruhland

Fachabteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe, HELIOS

Hanseklinikum Stralsund

Dr. Dr. M. Gillner

Fachabteilung für Forensische Psychiatrie,

HELIOS Hanseklinikum Stralsund

Annika Eikenbuch, Medizinstudentin

SEITE 3/3

UNIVERSITÄTSMEDIZIN GREIFSWALD · KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

VORSTAND: Prof. Max P. Baur (Vorstandsvorsitzender) Prof. Dr. Claus-Dieter Heidecke Marie le Claire

AUFSICHTSRATSVORSITZENDER: Sebastian Schröder

Fleischmannstraße 8 · 17475 Greifswald · Tel.: +49(0)3834 86-0 · www.medizin.uni-greifswald.de